

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE

Corso di Laurea Magistrale in Biodiversità ed Evoluzione Biologica
(classe LM-6)

ETHOLOGICAL STUDY ON A GROUP OF MUSTACHED
MONKEYS (*Cercopithecus cephus*): EFFECTS OF
ENVIRONMENTAL ENRICHMENT ON INDIVIDUAL WELL-
BEING

Relatore: Prof. Bandi Claudio

Correlatori: Dott. Morici Manuel

Dott.ssa Vadalà Miriam

Elaborato finale di:

Alhena Ceresa

Matricola: 41020A

Anno Accademico 2024-2025

TABLE OF CONTENTS

ABSTRACT	1
1. INTRODUCTION	
1.1 Animal conservation in zoos.....	2
1.2 Moustached monkey (<i>Cercopithecus cephus</i>).....	7
1.3 Study objectives.....	10
2. MATERIALS AND METHODS	
2.1 Study area.....	12
2.2 Study subjects.....	13
2.3 Data collection.....	18
2.4 Data analysis.....	29
3. RESULTS	
3.1 Behaviors observed during data collection.....	35
3.2 Environmental enrichment and behavior.....	49
3.3 Oxoetiocholanolone concentrations in fecal samples.....	58
4. DISCUSSION	60
5. CONCLUSION	67
BIBLIOGRAPHY / REFERENCES	

ABSTRACT

In this study, four male moustached monkeys (*Cercopithecus cephus*) housed at the Safari Park in Pombia were observed. The objective of the research was to evaluate any behavioral and physiological responses of the individuals following the introduction of three types of environmental enrichments: food-based, object-based, and olfactory. Data collection was carried out in 2025 using video recordings conducted three weekdays per week, across three periods of six weeks each, in order to evaluate a potential seasonal effect, alternating control weeks with enrichment weeks. The duration of behaviors was collected using continuous recording and focal animal sampling through the Boris software. Concurrently, at the end of each day, three fecal samples were collected and analyzed using ELISA testing to determine the concentration of fecal cortisol metabolites. The results of the behavioral observations showed a clear prevalence of active behaviors, which occupied approximately 80% of the individuals' total activity time. Furthermore, a potential seasonal effect emerged, with the summer period appearing to offer more favorable environmental conditions for the well-being of the individuals housed at the zoological facility. The introduction of enrichments significantly influenced the behavior of the observed subjects. In the absence of enrichments, higher levels of vigilance and high-activity behaviors were recorded, suggesting a greater search for environmental stimuli. Conversely, in the presence of enrichments, the individuals showed a significant increase in foraging and exploratory behaviors, consistent with those observed in the wild in moustached monkeys and indicative of an improvement in welfare conditions. Among the different types proposed, the individuals showed greater interest in food-based enrichments. Fecal cortisol metabolite analysis did not show consistent patterns associated with the presence of enrichments, instead highlighting a marked variability among the samples. Overall, the results emphasize the role of environmental enrichments in promoting species-specific behaviors and underscore the importance of further ethological studies to deepen the understanding of the species and improve the management and well-being of individuals in controlled environments.

RIASSUNTO

In questo studio, sono stati osservati quattro individui maschi di cercopiteco cefo (*Cercopithecus cephus*), ospitati presso il giardino zoologico Safari Park di Pombia. L'obiettivo della ricerca è stato valutare le eventuali risposte comportamentali e fisiologiche degli individui in seguito all'introduzione di tre tipologie di arricchimenti ambientali: alimentari, con oggetti e olfattivi. La raccolta dei dati è stata effettuata nel 2025 mediante videoregistrazioni condotte per tre giorni feriali a settimana, per tre periodi di sei settimane ciascuno, al fine di valutare un possibile effetto della stagionalità, alternando settimane di controllo a settimane con arricchimenti. La durata dei comportamenti è stata raccolta con registrazione continua e campionamento ad animale focale tramite il software *Boris*. Parallelamente, al termine di ogni giornata, sono stati raccolti tre campioni fecali, analizzati mediante test ELISA, per determinare la concentrazione dei metaboliti fecali del cortisolo. I risultati delle osservazioni comportamentali hanno evidenziato una netta prevalenza di comportamenti attivi, che hanno occupato circa l'80% del tempo totale di attività degli individui. Inoltre, è emerso un possibile effetto della stagionalità, con il periodo estivo che sembrerebbe offrire condizioni ambientali più favorevoli al benessere degli individui ospitati presso la struttura zoologica. L'introduzione degli arricchimenti ha influenzato significativamente il comportamento dei soggetti osservati. In assenza di arricchimenti, sono stati registrati livelli più elevati di comportamenti di vigilanza e di elevata attività, suggerendo una maggiore ricerca di stimoli ambientali. Al contrario, in presenza di arricchimenti gli individui hanno mostrato un aumento significativo dei comportamenti di foraggiamento ed esplorazione, coerenti con quelli osservati in natura nei cercopitechi ed indicativi di un miglioramento delle condizioni di benessere. Tra le diverse tipologie proposte, gli individui hanno mostrato un maggiore interesse verso gli arricchimenti di tipo alimentare. L'analisi dei metaboliti fecali del cortisolo non ha mostrato pattern coerenti associabili alla presenza degli arricchimenti, evidenziando invece una marcata variabilità tra i campioni. Nel complesso, i risultati evidenziano il ruolo degli arricchimenti ambientali nel favorire comportamenti specie-specifici e sottolineano l'importanza di ulteriori studi etologici per approfondire la conoscenza della specie e migliorare la gestione e il benessere degli individui in ambienti controllati.

1. INTRODUZIONE

1.1 Conservazione animale negli zoo

La letteratura riguardante gli zoo moderni è vasta e complessa, ma è di fondamentale importanza soffermarsi sugli obiettivi che essi si pongono e sui ruoli che rivestono nel campo della conservazione animale *in situ* ed *ex situ*.

La loro importanza ed il loro contributo nella tutela delle specie a rischio sono ben noti e riconosciuti (Conde et al., 2011; Fa et al., 2014).

Oltre alla didattica svolta all'interno delle strutture, che ha come scopo quello di sensibilizzare il pubblico ed avvicinarlo ad una realtà altrimenti lontana, gli zoo moderni si occupano di supportare progetti di conservazione *in situ* ed *ex situ*, salvaguardando le specie più a rischio anche grazie a mirati programmi di riproduzione che favoriscono la variabilità genetica. Di notevole importanza è, inoltre, la loro collaborazione con istituti di ricerca, ai quali forniscono informazioni utili per migliorare le strategie di conservazione future (Robovský et al., 2020).

1.1.1 *Importanza della conservazione dei primati negli zoo*

Particolare attenzione viene prestata dagli zoo moderni nella conservazione dei primati, che rappresentano uno dei taxa più minacciati dei mammiferi (Fraschetti & Gippoliti, 2024).

Circa il 75% delle specie di primati esistenti presenta popolazioni in declino e circa il 60% rientra nella lista rossa della IUCN come minacciato (Fig.1). Le principali cause sono la perdita di habitat causata dall'utilizzo di terreni per l'agricoltura e per l'allevamento del bestiame, dal disboscamento e dal cambiamento climatico, ma anche la caccia e la cattura per la vendita illegale di individui vivi utilizzati come animali da compagnia, oppure destinati al traffico illegale per il commercio delle loro parti del corpo (Estrada et al., 2017).

Fig. 1 Distribuzione geografica globale delle specie di primati. I numeri in rosso rappresentano il numero di specie presenti in ciascuna regione, mentre sotto sono rappresentate le percentuali di specie minacciate (verde) e di specie che presentano popolazioni in declino (rosso) (Autore: Estrada et al., 2017, Impending extinction crisis of the world's primates: Why primates matter).

Oltre alla protezione diretta degli individui di specie a rischio, che costituiscono una fonte di variabilità genetica, gli zoo sono anche un'importante fonte di informazioni per i ricercatori che da anni studiano individui in cattività per ampliarne la conoscenza biologica, specialmente ai fini di migliorare le prospettive future di salvaguardia delle specie a rischio (Robinson & Weiss, 2023).

Il ruolo svolto dagli zoo moderni nella conservazione dei primati risulta, perciò, essere di fondamentale importanza e ad oggi questi mammiferi sono gli animali più studiati in contesto zoologico (Melfi, 2009).

1.1.2 *Approccio etologico*

Conoscere la biologia della specie non è sufficiente ad assicurare validi progetti di conservazione.

Dagli anni '30 ha iniziato ad affermarsi lo studio del comportamento animale; i primi studi del '900 in campo etologico vennero svolti proprio sui primati, in particolare

sugli scimpanzè (*Pan troglodytes*), sui babbuini verdi (*Papio anubis*) e sui macachi rhesus (*Macaca mulatta*) (Gartner & Weiss, 2018).

L'osservabilità e la misurabilità del comportamento lo rendono uno strumento essenziale per la comprensione del Regno animale: oltre al miglioramento di strategie di conservazione delle specie, l'evidenza scientifica ottenuta attraverso gli studi etologici, consente di migliorarne la gestione ed il benessere degli individui ospitati nelle strutture zoologiche (Rose & Riley, 2021).

L'etologia si è consolidata maggiormente intorno agli anni '90, con particolare attenzione alle diverse personalità degli individui di una stessa specie (Whitham & Washburn, 2017).

Nel corso degli ultimi anni, sono stati svolti numerosi studi su primati ospitati negli zoo, come ad esempio oranghi (*Pongo spp.*) e bonobo (*Pan paniscus*), che hanno dimostrato e confermato l'esistenza di una variabilità interindividuale della personalità, dovuta contemporaneamente sia a fattori ambientali che genetici (Gartner & Weiss, 2018).

Conoscere le personalità degli individui ospitati all'interno di uno zoo è fondamentale per assicurare il loro benessere, in quanto ognuno presenta esigenze differenti, e contribuisce ad offrire ai visitatori l'opportunità di osservare animali che manifestano comportamenti naturali e rilassati, piuttosto che timorosi e con comportamenti stereotipati (Fernandez et al., 2009).

Allo stesso tempo, la presenza ed il numero di visitatori possono influire sull'espressione comportamentale degli animali: un esempio esplicativo può essere lo studio svolto sul cercopiteco diana (*Cercopithecus diana diana*), che ha dimostrato come individui solitari ed aggressivi mostravano un aumento di comportamenti anomali quando aumentava l'affluenza dei visitatori, a differenza degli individui più giocosi ed attivi che mantenevano comportamenti caratteristici della specie (Barlow et al., 2007).

Al fine di garantire il benessere animale, si presta particolare attenzione a quelle attività indicate come "*Displacement activities*", azioni messe in atto senza un apparente scopo in quel contesto ed indici di conflitto interno, che nei primati possono essere: "*Yawning*", "*Selfgrooming*" e "*Selfscratching*" (Maestripietri et al., 1992).

Studi sui primati tenuti in cattività hanno dimostrato un aumento di *Selfscratching* e di battiti cardiaci a seguito di un'aggressione, ed una diminuzione di entrambi i parametri quando un individuo riceveva *Grooming* da un conspecifico. Altri studi non si sono basati sulla sola osservazione del comportamento per associare le attività *Self-directed* ad un maggiore livello di stress, ma hanno impiegato procedure farmacologiche per verificarlo. In uno di questi i macachi rhesus (*Macaca mulatta*), in seguito alla somministrazione di un ansiogeno (beta-CCE), hanno mostrato modificazioni comportamentali, tra cui un significativo aumento del *Selfscratching* (Troisi, 2002).

Un procedimento simile era stato condotto anni prima su alcuni macachi dalla coda corta (*Macaca arctoides*) tramite l'attivazione sia elettrica che farmacologica di una parte del cervello che è responsabile della mediazione dei comportamenti associati all'ansia, ed anche in questo caso era stato riportato un significativo aumento del *Selfscratching* (Ninan et al., 1982).

Tra i comportamenti che possono rientrare nelle *Displacement activities* dei primati non-umani, vi è anche lo sbadiglio (*Yawning*), che ha un valore adattativo tuttora questione di dibattito. Studi recenti hanno, però, dimostrato che la frequenza di questo comportamento aumenta in risposta a fattori di stress, con un *delay* temporale variabile che va da uno stato di allerta ad uno in cui l'animale è più rilassato (Eldakar et al., 2017).

I dati comportamentali rappresentano uno strumento prezioso, il quale può essere integrato con altri tipi di informazioni, come quelle ottenute da analisi di parametri fisiologici, ad esempio la ricerca di corticosteroidi in campioni biologici (es. sangue, feci, pelo), al fine di ottenere una visione più completa della condizione dell'individuo.

I glucocorticoidi sono la classe di corticosteroidi più rilevante negli studi sullo stress animale; i livelli di questi ormoni steroidei, infatti, aumentano in seguito ad uno stimolo stressante, rendendoli ottimi indicatori dello stato degli animali (Yamanashi, 2018).

Nei primati non umani vengono spesso analizzati i livelli di cortisolo, un glucocorticoide, che costituisce il prodotto finale di un complesso processo fisiologico dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene (Novak et al., 2013).

Nel loro insieme, gli studi svolti sul comportamento e le analisi dei corticosteroidi, permettono di definire dei parametri di benessere, i quali possono essere usati per facilitare il successo riproduttivo in cattività (Wielebnowski et al., 2002).

1.1.3 Arricchimento ambientale

In natura i primati sono soggetti a continui stimoli ambientali che permettono loro di mettere in atto comportamenti che indicano una sviluppata capacità cognitiva, come l'apprendimento, l'uso di oggetti e la pianificazione (Talbot et al., 2023).

Tenendo sempre conto delle variazioni interindividuali, è lecito domandarsi come gli zoo possano compensare alla mancanza di tali stimoli in cattività, al fine di garantire il benessere degli individui e minimizzare l'insorgenza di stati di stress e comportamenti anomali.

Una delle strategie più usate negli zoo per il benessere animale è l'introduzione di arricchimenti ambientali all'interno degli exhibit, ovvero stimoli che permettono agli individui di esprimere i comportamenti tipici della specie in natura, promuovendo la resilienza e la flessibilità delle loro risposte comportamentali in caso di cambiamenti e situazioni nuove (Rose & Riley, 2021).

Gli arricchimenti possono essere di diversa tipologia ed essere proposti agli individui con tempistiche e modalità molto variabili. Gli arricchimenti alimentari, possono essere realizzati tramite la distribuzione insolita del cibo o nascondendolo all'interno di oggetti come scatole; gli arricchimenti cognitivi stimolano il *problem solving*, mentre quelli sensoriali agiscono tramite la stimolazione di olfatto, udito, tatto e vista. Infine gli arricchimenti spaziali consistono in modifiche strutturali dell'exhibit, volti ad aumentare la complessità ambientale.

Al fine di garantirne la massima efficacia, la scelta degli arricchimenti deve tenere conto delle differenze tra specie e individui, poiché non esiste una soluzione unica valida (Talbot et al., 2023).

Gli effetti degli arricchimenti sono visibili nelle risposte comportamentali; i più efficaci aumentano la frequenza di comportamenti positivi e mantengono gli individui impegnati per periodi più lunghi (Rose & Riley, 2021).

L'effetto degli arricchimenti è molto variabile in base alla tipologia, alle caratteristiche della specie e alle variazioni dei tratti della personalità individuale. Poiché individui diversi reagiscono diversamente ad uno stesso stimolo esterno, diventa necessario comprendere le preferenze individuali per rendere più mirato l'intervento contribuendo a ridurre i comportamenti indesiderati e stereotipati.

Inoltre, le interazioni degli individui con gli arricchimenti e le loro risposte comportamentali, possono essere utili come parametri per definirne la personalità (Gartner & Weiss, 2018).

Per svolgere uno studio volto a valutare gli effetti degli arricchimenti ambientali, è necessaria un'analisi metodica che preveda osservazioni in assenza e in presenza degli arricchimenti, seguendo uno schema preciso e tenendo sempre conto dei fattori esterni, che possono influenzare le risposte comportamentali (Rose & Riley, 2021).

1.2 Cercopiteco cefo

1.2.1 Tassonomia e distribuzione

La specie oggetto di questo studio è il cercopiteco cefo (*Cercopithecus cephus*), appartenente all'ordine dei primati ed alla famiglia Cercopithecidae (Fig. 2), facente parte del gruppo delle “scimmie del vecchio mondo”.

Le caratteristiche che le distinguono dalle “scimmie del nuovo mondo” sono la presenza di: una coda non prensile, callosità ischiatiche usate per sedersi, narici ravvicinate ed una formula dentaria 2.1.2.3 (Blackman & Stuart, 2024).

Kingdom	Phylum	Class	Order	Family
Animalia	Chordata	Mammalia	Primates	Cercopithecidae

Fig.2 Tassonomia della specie *C. cephus* (The IUCN Red List of Threatened Species: *Cercopithecus cephus*– published in 2020)

La specie è distribuita nelle foreste pluviali tropicali del Gabon, Camerun, Repubblica Democratica del Congo e dell' Angola settentrionale (Fig. 3) (IUCN Red List of Threatened Species, 2020).

Fig.3 Mappa di distribuzione della specie *C. cephus* (The IUCN Red List of Threatened Species: *Cercopithecus cephus* – published in 2020)

1.2.2 Classificazione IUCN

Il cercopiteco cefo rientra nella categoria delle specie a rischio minimo (LC) della lista rossa IUCN (Fig.4), ma presenta popolazioni in declino a causa di caccia e deforestazione.

Fig.4 Categoria di appartenenza nella lista rossa IUCN della specie studiata (Autore: IUCN red list).

Nella zona centrale del Congo, nel Camerun e nelle zone rurali del Gabon, gli individui vengono cacciati per rifornire il mercato illegale di carne di animali selvatici (*bushmeat*) o per il consumo locale. Attività in costante aumento a causa dell'accessibilità alle aree forestali. La specie è presente anche in aree protette situate nell' Africa Centrale: nella Repubblica Centrafricana centro-occidentale, nella Repubblica del Congo settentrionale, nel Camerun Meridionale, nel Gabon e nella Guinea Equatoriale continentale (IUCN Red List of Threatened Species, 2020).

1.2.3 Biologia della specie

Il cercopiteco cefo conduce una vita prevalentemente arboricola, potendo saltare fino a 20 metri da un albero all'altro, ed è attivo durante il giorno. La sua dieta è principalmente frugivora composta da frutta, semi, foglie, ma anche da piccoli invertebrati. Attraverso le loro feci, questi primati contribuiscono alla dispersione dei semi, rivestendo, così, un importante ruolo ecologico (Albert et al., 2014).

Sono poligami e presentano dimorfismo sessuale, con il maschio che pesa circa 4Kg ed è leggermente più grande della femmina . Vivono in gruppi di dimensioni variabili con al vertice un maschio dominante (Safari Park, s.d.).

La stagione riproduttiva va da luglio a settembre. Nei Paesi equatoriali, nell'eventualità che le piogge siano continue durante tutto l'anno, non presentano una stagionalità riproduttiva e gli individui si riproducono da gennaio a dicembre (Rubenstein & Wrangham, 1987)

Sono caratterizzati da un muso blu-violaceo con una caratteristica linea bianca orizzontale sul labbro superiore, da cui in inglese prendono il nome comune di *moustached monkey* (Fig.5). Presentano, inoltre, basette gialle ed un pelo giallo-marrone dorsalmente, tendente al grigio nella zona ventrale.

Fig. 5 Individuo di *C. cephus* oggetto di questo studio. Da questa immagine si notano le colorazioni caratteristiche del muso (Autore: Alhena Ceresa)

1.3 Obiettivi dello studio

Le informazioni etologiche riguardanti questa specie sono poche e solo citate marginalmente in studi in natura svolti sul genere *Cercopithecus*, in quanto gli individui di specie diverse tendono a coesistere tra di loro.

L'obiettivo di questo studio è osservare e valutare le eventuali risposte comportamentali di un gruppo di quattro cercopitechi cefi, ospitati presso una struttura zoologica del Nord Italia, in seguito all'introduzione di arricchimenti di diversa tipologia all'interno dell'exhibit.

Particolare attenzione è stata rivolta ai comportamenti e alle loro frequenze, che possono costituire indicatori di stati di stress. Parallelamente, si è provato a rilevare la presenza di metaboliti del cortisolo in campioni fecali degli individui, al fine di indagare un possibile riscontro fisiologico.

2. MATERIALI E METODI

2.1 Area di studio

Lo studio è stato svolto presso il Safari Park in Via Larino 3, 28050 Pombia (NO) in Piemonte, fondato nel 1976 da Angelo Lombardi.

Il parco si estende per un'area di circa 400.000 m² ed è diviso in due zone (Fig.6): il safari e la zona pedonale, ospitando più di 400 individui appartenenti a 110 specie diverse.

Fig.6 Mappa del Safari Park di Pombia (sito SP)

Questa struttura è impegnata da anni nella collaborazione in progetti di conservazione e ricerca, è un centro riproduttivo che garantisce la tutela del patrimonio genetico delle specie e, quando è possibile, permette la reintroduzione in natura degli individui. Il Safari Park presenta un manifesto costituito da 10 punti chiave che si impegna a rispettare. Essi sono:

01. CONOSCERE

02. PROTEGGERE
03. TUTELARE
04. SALVAGUARDARE
05. CONSERVARE
06. RISPETTARE
07. EDUCARE
08. SALVARE
09. EVOLVERE
10. CONDIVIDERE

2.2 Soggetti dello studio

Lo studio ha coinvolto quattro maschi di *C. cephus* ospitati presso il Safari Park di Pombia (NO) dal 19 aprile 2024, ma nati e provenienti dallo zoo di Beauval in Francia. Ai soggetti sono stati attribuiti i nomi Jack, Oliver, Fred e Tim, in modo da poterli identificare durante lo studio.

È stato possibile riconoscerli osservando le differenze morfologiche (Fig 7): Jack presenta la corporatura più grande di tutti e una coda lunga, Oliver ha anch'esso una coda lunga ma è di dimensioni inferiori rispetto a Jack e presenta un neo sul muso, mentre Fred e Tim (Fig.5) hanno entrambi una coda molto corta e si distinguono tra di loro per la taglia corporea, con Fred molto più grande di Tim.

I keeper responsabili dei quattro individui, prima dell'inizio della raccolta dati, hanno confermato la dominanza di Jack all'interno del gruppo.

Fig.7 (a): Jack (sinistra) e Tim (destra). (b): Fred. (c): Oliver. (Autore: Alhena Ceresa)

2.2.1 Dieta e gestione

L'area dove erano ospitati gli individui si componeva di una parte interna ed una esterna, l'exhibit. Il reparto interno non era accessibile ai visitatori ed al personale non autorizzato ed era usato come area di stazionamento nelle ore di chiusura del parco. L'area esterna (Fig.8) era completamente visibile ai visitatori da due punti di osservazione; durante il giorno, il corridoio di accesso per l'area interna veniva chiuso, in modo da non poter fare rientrare gli individui

L'exhibit presentava un substrato di erba, con la presenza di palme ornamentali (verosimilmente *Trachycarpus fortunei*), travi di legno e corde utili per favorire l'arrampicamento e la locomozione degli individui.

L'area esterna (Fig.9) in cui Jack, Oliver, Fred e Tim venivano trasferiti la mattina, era situata nella zona pedonale del parco, lontana dagli altri exhibit.

Fig.8 I due punti di osservazione dell'area esterna usata dal Safari Park per ospitare i cercopitechi cefi ed il dik-dik di Kirk (Autore: Alhena Ceresa)

Fig.9 Immagine che mostra l'exhibit con la visuale inquadrata per la registrazione dei video (Autore: Alhena Ceresa)

I keeper responsabili della gestione degli individui garantiscono l'assenza di contatto fisico con gli esseri umani e in precedenza, avevano insegnato loro, tramite *training*, a rispondere al richiamo per uscire e rientrare nell'area interna.

Circa un'ora prima dell'apertura del parco, nella fascia oraria 9:00-10:30 h, variabile stagionalmente, i keeper aprivano le porte del corridoio permettendo ai cercopitechi cefi di uscire nell'area esterna. Alla chiusura del parco, nella fascia oraria 15:00-18:00 h, anch'essa variabile stagionalmente, i keeper richiamavano gli individui nel box interno.

Insieme ai cercopitechi cefi, nell'area esterna, era presente anche un individuo di dik-dik di Kirk (*Madoqua kirkii*) (Fig.10). La scelta di far coesistere le due specie non è stata motivata, ma è una politica già adottata dalla struttura con altre specie.

Fig.10 Foto del dik-dik di Kirk (*Madoqua kirkii*) ospitato presso la struttura, all'interno dell'exhibit esterno dei cercopitechi cefi, soggetti di questo studio (Autore: Alhena Ceresa)

I cercopitechi seguivano un piano alimentare giornaliero (principalmente frutta e verdura con l'aggiunta di alcuni supplementi) suddiviso in due momenti: al mattino (Tab. 1) il cibo veniva fornito direttamente nell'area esterna, mentre alla sera (Tab. 2), veniva somministrato nell'area interna.

Tuttavia, alcuni giorni il cibo fresco nell'area esterna non veniva fornito, ma gli individui avevano ugualmente possibilità di foraggiare il fieno, la vegetazione del substrato e gli insetti.

Mattina (Exhibit)

Alimento	Qtà individuo	Qtà gruppo
Mele	50 g	200 g
Patate dolci (se non presenti sostituire con*)	50 g	200 g
Zucchine o cetrioli	50 g	200 g
Carote	50 g	200 g
Kasper Primate Pellet (PT1 o Leaf Eater)	25 g	100 g
Verdure a scelta	100 g	400 g
TOTALE	325 g	1300 g

Tab. 1 Piano alimentare della mattina

Sera (nel box)

Alimento	Qtà individuo	Qtà gruppo
Frutta a scelta	100 g	400 g
Supplementi quotidiani	(Tab. 3)	(Tab. 3)

Tab.2 Piano alimentare della sera

Di seguito un elenco della verdura e della frutta somministrate a scelta a seconda della disponibilità: bietola/spinaci, sedano, radicchio, pomodoro, rapa, peperone, fave/piselli, barbabietola, porro, zucca, cicoria/catalogna, finocchio, verze, broccoli/cavolfiore, pera, ananas, uva, melograno, kiwi, mango, avocado, melone, arance, anguria, papaya, passion fruit, fragole, mirtilli.

Inoltre la dieta prevedeva l'aggiunta di supplementi quotidiani forniti la sera alla chiusura del parco, quando gli individui si trovavano nel box interno (Tab 3).

Giorno	Supplemento
Lunedì	Un uovo bollito a testa
Martedì	Patate comuni bollite, 30 g a testa (totale 120 g)
Mercoledì	Noci o nocciole (intere con guscio, 2 pezzi ad individuo)
Giovedì	Riso bollito, 30 g a testa (totale 120 g)
Venerdì	Semi di girasole o arachidi, 30 g a testa (totale 120 g)
Sabato	5 caimani o locuste a testa
Domenica	Noci o nocciole (intere con guscio, 2 pezzi ad individuo)

Tab 3. Supplementi quotidiani

Nell'exhibit esterno venivano offerti anche rami con foglie di diverse specie arboree (robinia, nocciolo, ciliegio, rovi) ed erbe amare (tarassaco, piantaggine, portulaca) e bambù usato dal dik-dik di Kirk per strofinare il muso.

2.3 Raccolta dati

2.3.1 Raccolta dati video

Le videoregistrazioni sono state effettuate utilizzando una GoPro, installata su un treppiedi posizionato sempre nella stessa posizione grazie all'utilizzo di punti di riferimento, in modo da poter inquadrare sempre esattamente la stessa area (Fig.8).

L'inquadratura scelta comprende gran parte dell'exhibit, lasciando scoperti i margini di destra e sinistra, dove si trova il corridoio, e la rete di protezione in alto su cui gli individui tendevano ad arrampicarsi.

La scelta di questa visuale per la raccolta dati è stata dettata da diversi fattori di natura pratica e organizzativa: minimizzare l'intralcio della visuale ai visitatori, essere meno visibile ai cercopitechi, ottenere una migliore visuale di diverse zone dell'area esterna ed evitare l'eccessivo riflesso del vetro.

2.3.2 Periodo di raccolta dati

La raccolta dati tramite videoregistrazioni, finalizzata alle analisi etologiche, è stata svolta da marzo 2025 ad ottobre 2025. Sono stati scelti tre periodi, di sei settimane ciascuno, in modo da poter considerare possibili effetti sul comportamento dovuti alla stagionalità.

Il primo periodo va dal 24 marzo 2025 al 16 maggio 2025, ed è stata registrata una temperatura media di 15,2°C ed un totale di 38 giorni di precipitazioni. Il secondo dal 24 giugno 2025 al 1° agosto 2025, con una temperatura media di 26°C e 22 giorni di precipitazioni, ed infine il terzo periodo dal 24 settembre 2025 al 29 ottobre 2025, con una temperatura media registrata di 14,6°C con 17 giorni di precipitazioni.

Per ogni settimana di raccolta dati sono stati effettuati tre giorni di registrazioni video, dal lunedì al venerdì, escludendo quindi il sabato e la domenica. Ogni giorno sono state raccolte quattro ore di video, due al mattino (9:00-12:30 h con orario di apertura variabile a seconda delle disposizioni del parco), e due al pomeriggio (13:30- 15:30). La prima ora di registrazione mattutina veniva sempre effettuata in assenza di visitatori, in quanto il reparto esterno veniva aperto prima dell'apertura del parco al pubblico.

In totale i tre periodi di raccolta dati hanno prodotto 53 giorni di registrazioni video (il terzo giorno della quinta settimana del terzo periodo non è stato possibile effettuare le registrazioni), per un totale di 212 ore di registrazioni.

2.3.3 Pianificazione degli arricchimenti

Nel corso di ciascuno dei tre periodi di osservazione, la raccolta dati è avvenuta sia in assenza sia in presenza di diverse tipologie di arricchimenti ambientali. Per la somministrazione degli arricchimenti è stato seguito uno schema ciclico (Tab.4) che prevedeva settimane di controllo, senza arricchimenti, alternate a quelle con arricchimenti, seguendo sempre lo stesso ordine e alternando diverse tipologie di arricchimenti (alimentari, con oggetti, olfattivi), approfondite nel capitolo successivo

Durante le settimane con arricchimenti, nei giorni privi di registrazioni video non veniva effettuata alcuna somministrazione. Nelle settimane di controllo, invece, non veniva fornito alcun materiale di arricchimento nei giorni dal lunedì al venerdì.

Numero settimana	Date giorni di raccolta dati (2025)	Tipologia di settimana
1	24 marzo, 26, marzo, 28 marzo	Controllo
2	31 marzo, 2 aprile, 4 aprile	Arr. alimentari
3	7 aprile, 9 aprile, 11 aprile	Controllo
4	14 aprile, 15 aprile, 18 aprile	Arr. con oggetti
5	28 aprile, 30 aprile, 2 maggio	Controllo
6	12 maggio, 14 maggio, 16 maggio	Arr. olfattivi
7	24 giugno, 25 giugno, 27 giugno	Controllo
8	30 giugno, 1 luglio, 4 luglio	Arr. alimentari
9	7 luglio, 8 luglio, 10 luglio	Controllo
10	16 luglio, 17 luglio, 18 luglio	Arr. con oggetti
11	29 luglio, 30 luglio, 31 luglio	Controllo
12	6 agosto, 7 agosto, 8 agosto	Arr. olfattivi
13	24 settembre, 25 settembre, 26 settembre	Controllo
14	1 ottobre, 2 ottobre, 3 ottobre	Arr. alimentari
15	8 ottobre, 9 ottobre, 10 ottobre	Controllo
16	15 ottobre, 16 ottobre, 17 ottobre	Arr. con oggetti
17	22 ottobre, 23 ottobre	Controllo
18	27 ottobre, 28 ottobre, 29 ottobre	Arr. olfattivi

Tab. 4 Tabella del piano di arricchimenti periodico usato per i tre periodi di raccolta dati.

Nel presente elaborato, ogni qualvolta verrà menzionata una “settimana” si farà riferimento esclusivamente ai tre giorni di raccolta dati corrispondenti.

2.3.4 Tipologie di arricchimenti

Durante ciascuno dei tre periodi di osservazione comportamentale, le tre settimane con arricchimenti erano organizzate in modo che ciascuna corrispondesse a una tipologia specifica: alimentare, con oggetti o olfattiva.

In ciascuna settimana, articolata su tre giorni di registrazioni, veniva proposto un arricchimento della tipologia designata, talvolta somministrato seguendo modalità leggermente diverse ed evitando lo stesso metodo più di una volta alla settimana. In ciascuno dei tre periodi di osservazione, le settimane con arricchimenti corrispondevano alla seconda, alla quarta e alla sesta:

- Seconda settimana (arricchimenti alimentari): nei tre giorni di raccolta dati, il cibo veniva proposto secondo tre modalità differenti: inserito in un sacchetto appeso o appoggiato sul substrato (Fig.11), nascosto in una scatola di cartone per terra (Fig. 12) oppure nascosto in quattro scatole di cartone appese (Fig. 13).
- Quarta settimana (arricchimenti con oggetti): venivano utilizzati arricchimenti strutturali, mediante l'inserimento di diversi oggetti nell'area esterna. Le modalità adottate includevano: quattro bottiglie di plastica di cui due vuote, una con rametti di ciliegio, una con acqua e, in aggiunta, due tavole trixie per terra (Fig. 14), oppure corde appese (Fig. 15), o, ancora, uno specchio posizionato contro un albero al suolo (Fig. 16). L'unica eccezione si è verificata il 14 aprile, quando, a causa delle festività, i responsabili del parco hanno richiesto di utilizzare due uova di Pasqua in plastica al posto delle corde.
- Sesta settimana (arricchimenti olfattivi): sono stati usati tre diversi oli essenziali (lavanda, vaniglia e gelsomino) posizionati in precisi punti sulle travi in legno, opportunamente distanziate. Le posizioni sono state variate a rotazione ogni giorno, in modo da non ripetere la stessa disposizione degli stimoli olfattivi durante le registrazioni.

Fig. 11 Immagine dell'arricchimento alimentare con sacchetto appeso e Jack che interagisce con esso (Autore: Alhena Ceresa).

Fig. 12 Uno degli arricchimenti alimentari, costituito da una scatola di cartone con cibo al suo interno (Autore: Alhena Ceresa).

Fig. 13 Arricchimento alimentare creato usando quattro scatole di cartone (Autore: Alhena Ceresa).

Fig. 14 Immagine dell'arricchimento con oggetti ottenuto mediante l'utilizzo di tre corde appese (Autore: Alhena Ceresa).

Fig. 15 Arricchimento con oggetti fatto da bottiglie e trixie (questi ultimi non sono visibili in questa immagine) (Autore: Alhena Ceresa).

Fig. 16 Specchio posizionato al centro dell'area esterna, come arricchimento con oggetti (Autore: Alhena Ceresa).

Di seguito tre tabelle (Tab.5-6-7) esplicative degli arricchimenti proposti durante ogni giorno di ripresa, divise per periodo di raccolta dati.

Periodo 1

Data	Settimana	Arricchimento
31 marzo	2	Una scatola di cartone con cibo nascosto
2 aprile	2	Quattro scatole di cartone appese con cibo nascosto
4 aprile	2	Sacchetto per terra con cibo nascosto
14 aprile	4	Due uova di Pasqua appese
15 aprile	4	Quattro bottigliette di plastica appese con due tavolette trixie per terra
18 aprile	4	Specchio per terra
12 maggio	6	Oli essenziali
14 maggio	6	Oli essenziali
16 maggio	6	Oli essenziali

Tab.5 Tabella delle settimane con le diverse tipologie di arricchimento del primo periodo di ripresa.

Periodo 2

Data	Settimana	Arricchimento
30 giugno	2	Una scatola di cartone con cibo nascosto
1 luglio	2	Quattro scatole di cartone appese con cibo nascosto
4 luglio	2	Sacchetto appeso con cibo nascosto
16 luglio	4	Corde appese
17 luglio	4	Quattro bottigliette di plastica appese con due tavolette trixie per terra
18 luglio	4	Specchio per terra
6 agosto	6	Oli essenziali
7 agosto	6	Oli essenziali
8 agosto	6	Oli essenziali

Tab.6 Tabella delle settimane con le diverse tipologie di arricchimento del secondo periodo di ripresa.

Periodo 3

Data	Settimana	Arricchimento
1 ottobre	2	Sacchetto appeso con cibo nascosto
2 ottobre	2	Una scatola di cartone con cibo nascosto
3 ottobre	2	Quattro scatole di cartone appese con cibo nascosto
15 ottobre	4	Corde appese
16 ottobre	4	Specchio per terra
17 ottobre	4	Quattro bottigliette di plastica appese con due tavolette trixie per terra
27 ottobre	6	Oli essenziali
28 ottobre	6	Oli essenziali
29 ottobre	6	Oli essenziali

Tab.7 Tabella delle settimane con le diverse tipologie di arricchimento del terzo periodo di ripresa.

Gli arricchimenti sono stati preparati dall'autore della tesi, seguendo i consigli e le indicazioni utili forniti da esperti del benessere animale e ricercatori nel campo della conservazione animale, in modo che fossero preparati nel migliore dei modi e fossero sicuri per la salute degli individui

2.3.5 Etogramma

Per lo studio etologico è stato creato un etogramma (Tab.8), con categorie comportamentali definite sulla base di un'accurata ricerca bibliografica e del supporto di esperti primatologi al fine di colmare le lacune derivanti dalla mancanza di studi specifici sulla specie *C. cephus*. Prima dell'inizio della raccolta dati tramite videoregistrazioni, è stato effettuato un periodo di osservazioni preliminari, volte ad abituare i soggetti alla presenza dell'osservatore, in modo da minimizzare l'influenza di quest'ultimo sul comportamento, ed a permettere il riconoscimento dei singoli individui e dei loro comportamenti.

Tutti i 16 comportamenti sono stati descritti e raggruppati in cinque macrocategorie: *Active*, *Inactive*, *Displacement activities*, *Social interaction* e *Not in view*.

Behavioral category	Behaviour	Description
Active	Locomotion	Running, walking, jumping, climbing
	Vigilance	Sitting orienting sensory organs toward environmental cues. This behaviour was coded into two subcategories: <i>Other vigilance</i> , unspecific monitoring of the environment, and <i>Fear response</i> , associated with fear-related reactions to a stimulus
	Foraging	Looking for, eating, manipulating food in the enclosure or in the enrichment provided
	Exploration	Gaining information of items, cage or enrichment in the enclosure. This behaviour was coded into two subcategories: <i>Investigation</i> , by sniffing or looking closely, and <i>manipulation</i> , by touching and manipulating
Inactive	Resting	Inactive, sitting or lying down and body posture is relaxed
Displacement activities	Selfscratching	Rubbing or scraping the skin with fingers
	Selfgrooming	Cleaning itself using its limbs, mouth, or other body parts
	Yawning	Opening the mouth widely, showing teeth
Social interaction	Aggressive	Threatening or chasing a conspecific
	Grooming	Allogrooming
	Playing	Play fighting and chasing a conspecific
	Receiving grooming	Grooming solicitation and passive reception of grooming by another individual
	Sexual	Mounting another male for dominance or sexual motivation
	Submissive	Avoiding by running away or leaving the spot, fearing, being mounted
	Interspecific interaction	Directing actions toward the antelope hosted in the enclosure, restricted to two behavioral expressions (approach and aggression), due to the extremely low frequency and limited variability of this interactions
Not in view	Out of sight	The individual can't be seen

Tab.8 Etogramma dettagliato usato per questo studio.

2.3.6 Raccolta campioni fecali

Durante tutto il periodo di raccolta dati, sono stati effettuati prelievi di campioni fecali con l'obiettivo di valutare i livelli di cortisolo, ormone indicatore dello stress.

Al termine di ogni giorno di registrazione, quando gli individui venivano richiamati nell'area interna, sono stati raccolti tre campioni casuali, ben distanziati tra loro per evitare di raccogliere parte dello stesso campione due volte. Tuttavia, a causa delle modalità di gestione della struttura e della possibilità di accedere ai campioni solo dopo il rientro serale degli individui, non è stato possibile associare i campioni fecali a singoli soggetti.

Non è stato possibile raccogliere più di tre campioni al giorno, sia per questioni di limitazioni dello spazio di stoccaggio presso la struttura, sia per la difficoltà di reperirne un numero maggiore. Inoltre, durante il secondo periodo di registrazione, in estate, la raccolta è stata generalmente limitata a due campioni, tranne per un giorno in cui ne sono stati raccolti tre, a causa delle elevate temperature che influenzavano i ritmi fisiologici degli individui.

I campioni venivano riposti immediatamente in un freezer ad una temperatura di circa -18°C, ciascuno in un sacchetto separato con indicata la data di raccolta.

2.4 Analisi dei dati

2.4.1 Analisi video

L'analisi video è stata svolta grazie all'utilizzo del software BORIS (Behavioral Observation Research Interactive Software) (Fig.17), ideato e progettato presso l'Università di Torino dal Dr. Olivier Friard ed il Dr. Marco Gamba. La raccolta dei dati comportamentali è stata effettuata mediante registrazione continua con campionamento dell'animale focale, permettendo di rilevare con precisione la durata (*time budget*) e la frequenza dei comportamenti osservati.

Fig.17 Logo del software usato per le analisi etologiche

Questo software permette di esportare l'ordine in cui vengono messi in atto tutti i comportamenti da ogni individuo (*aggregated events*).

Per usare BORIS è necessario impostare il programma con le preferenze per l'analisi video: in questo caso tutti i comportamenti sono stati considerati come *state events*, ovvero comportamenti con una durata, tranne *yawning* il quale è stato considerato come *point event* in quanto singolo e di durata minima.

Le variabili indipendenti considerate sono state il periodo di raccolta dati, la presenza/assenza di arricchimenti e l'aggiunta di cibo fresco nell'area esterna.

2.4.2 Analisi campioni fecali

Al fine di indagare un possibile riscontro fisiologico dei livelli di stress negli individui, durante le diverse settimane di campionamento, è stata condotta un'analisi dei metaboliti del cortisolo presenti nei campioni fecali.

Il cortisolo è un glucocorticoide che viene prodotto a livelli basali, il cui rilascio aumenta in risposta a stimoli esterni in grado di indurre stress negli animali, per questo motivo rappresenta uno degli indicatori fisiologici più utilizzati.

Questo tipo di analisi sulle feci ha permesso di effettuare una valutazione non invasiva dell'attività dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, evitando il contatto diretto con gli animali e riducendo possibili interferenze.

Per ragioni legate alle modalità e alle tempistiche di raccolta dei campioni, si è scelto di non analizzare i singoli campioni, ma di creare pool giornalieri unendo i campioni raccolti in ciascun giorno di campionamento. Tale scelta è stata dettata

dall'impossibilità di raccogliere i campioni immediatamente dopo la defecazione e di attribuirli a singoli individui, nonché dalla loro esposizione alle condizioni ambientali, che può causare una valutazione non accurata dei livelli di metaboliti fecali (Millsbaugh & Washburn, 2004). La realizzazione dei pool ha permesso di ridurre, per quanto possibile, l'impatto di queste criticità.

Per motivi organizzativi e di tempistica, è stato inoltre analizzato un solo pool per ciascuna settimana, corrispondente al terzo giorno di raccolta dati. Questa scelta è stata effettuata tenendo conto del fatto che il rilascio e il metabolismo del cortisolo non sono immediati e che il picco dei metaboliti fecali può verificarsi anche diversi giorni dopo uno stimolo stressante (Hein et al., 2020).

Pertanto, il terzo giorno di ogni settimana è stato considerato il più idoneo per valutare un possibile effetto degli arricchimenti sui livelli di stress degli individui, in quanto gli stessi erano esposti alla tipologia prevista da più tempo. Nella Tabella 9 è riportato il numero di campioni raccolti e utilizzati per la realizzazione di ciascun pool su cui è stata effettuata l'analisi dei metaboliti fecali del cortisolo.

PERIODO	SETTIMANA	DATA	N° CAMPIONI	NOTE
1	1	28 marzo	3	
1	2	4 aprile	3	
1	3	11 aprile	3	
1	4	18 aprile	3	
1	5	2 maggio	3	
1	6	16 maggio	3	
2	7	27 giugno	2	
2	8	4 luglio	2	
2	9	10 luglio	0	Non sono stati trovati campioni
2	10	18 luglio	2	
2	11	31 luglio	3	
2	12	8 agosto	2	
3	13	26 settembre	3	
3	14	3 ottobre	3	

3	15	10 ottobre	3	
3	16	17 ottobre	3	
3	17	//	0	Non sono state effettuate riprese e raccolta di campioni il terzo giorno
3	18	29 ottobre	3	

Tab. 9 Numero di campioni raccolti ed usati per la creazione dei pool per ogni settimana.

Tutte le analisi sono state svolte dall'autrice di questo studio, sempre sotto attenta supervisione, presso i laboratori dell'Università degli Studi di Milano.

La prima fase del lavoro ha previsto la liofilizzazione dei campioni fecali mediante il liofilizzatore del Dipartimento di Bioscienze dell'Università degli Studi di Milano (Fig.18). Per motivi di spazio all'interno dello strumento, la procedura è stata suddivisa in tre sessioni di liofilizzazione, ciascuna comprendente circa 15 campioni, con una durata di circa 48 h per sessione. Successivamente, dai campioni liofilizzati sono stati prelevati 0,2 g per ciascun campione al fine di creare pool composti da tre campioni, oppure 0,3 g per ciascun campione per i pool costituiti da due campioni, in modo che ogni pool avesse un peso finale di 0,6 g. I pool così ottenuti sono stati conservati in freezer a $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ fino alla fase di estrazione in metanolo. (Fig.19).

Fig.18 Liofilizzatore del Dipartimento di Bioscienze dell'Università degli Studi di Milano utilizzato per la liofilizzazione dei campioni (Autore: Alhena Ceresa)

Fig.19 Preparazione dei pull settimanali (Autore: Alhena Ceresa)

Per l'estrazione, a ciascun pool sono stati aggiunti 1 ml di acqua distillata e 4 ml di metanolo. I campioni sono stati quindi vortexati per 3 minuti e successivamente centrifugati a 2500 x G per 15 minuti. Al termine della centrifugazione, sono stati prelevati 250 μ l di surnatante, che sono stati diluiti con 750 μ l di Tris buffer fornito nel 11-oxoetiocholanone elisa kit 96 wells della Cayman Chemical, per le successive analisi. Infine sono stati congelati in freezer a -20°C (Fig. 20).

Fig. 20 Provette pronte per essere usate per il test ELISA (Autore: Alhena Ceresa)

È stato eseguito un saggio ELISA utilizzando il kit competitivo 11-oxoetiocholanone ELISA kit 96 wells (Cayman Chemical). Seguendo il protocollo fornito dal produttore, la piastra è stata preparata come riportato in Tabella 10, includendo pozzetti di controllo (Blank (Blk), Non-Specific Binding (NSB), Maximum Binding (B0) e Total Activity (TA)), standard a concentrazione nota del metabolita (S1–S8, in duplicato), ottenuti mediante diluizioni seriali del Tris buffer, e pozzetti contenenti i campioni da analizzare, allestiti in triplicato.

Il Tracer fornito dal kit è stato aggiunto a tutti i pozzetti ad eccezione del TA e dei Blk, mentre l'anticorpo specifico è stato aggiunto a tutti i pozzetti tranne Blk, TA e NSB.

Dopo un'incubazione overnight di circa 24 h, la piastra è stata sottoposta a cinque lavaggi con il wash buffer fornito dal kit. Successivamente, la soluzione di substrato p-nitrofenil fosfato (pNPP) è stata aggiunta a tutti i pozzetti e il Tracer è stato aggiunto anche al pozzetto TA. La piastra è stata quindi coperta e posta su uno shaker.

La lettura della piastra è stata effettuata con un apposito spettrofotometro dopo 90 e 110 minuti, a una lunghezza d'onda di 405 nm e a 620 nm.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	BLK	S1	S1	C1	C1	C1	C18	C18	C18
B	BLK	S2	S2	C2	C2	C 2	C 10	C 10	C 10
C	NSB	S3	S3	C3	C 3	C 3	C 11	C 11	C 11
D	NSB	S4	S4	C 4	C 4	C 4	C 12	C 12	C 12
E	Bo	S5	S5	C 5	C 5	C 5	C 13	C 13	C 13
F	Bo	S6	S6	C 6	C 6	C 6	C 14	C 14	C 14
G	Bo	S7	S7	C 7	C 7	C 7	C 15	C 15	C 15
H	TA	S8	S8	C 8	C 8	C 8	C 16	C 16	C 16

Tab.10 Schema della piastra ELISA. BLK: Blank, NSB: Non-Specific Binding, Bo: Maximum Binding, TA: Total Activity, S1–S8: standard a concentrazione nota da C1 a C16, campioni in fase di analisi.

A seguito della lettura della piastra e seguendo il protocollo, sono stati eseguiti i calcoli che hanno permesso di ottenere la curva degli standard, dalla quale sono state calcolate le concentrazioni di oxoetiocholanolone (ng/ml) dei campioni analizzati.

2.4.3 Analisi statistiche

I dati sono stati analizzati mediante single case analysis, metodologia che si basa su misurazioni ripetute all'interno dello stesso individuo nel tempo e in condizioni differenti (Cohen et al., 2014).

Le analisi statistiche sono state condotte utilizzando il software XLSTAT. In particolare, sono stati applicati i test non parametrici di Wilcoxon e di Friedman al fine di confrontare la durata dei comportamenti dei soggetti: (i) nei tre distinti periodi di osservazione (stagionalità), (ii) in condizioni di presenza o assenza di arricchimenti e (iii) in funzione delle diverse tipologie di arricchimento previste dallo studio (food,

objects, olfactory), così da valutare eventuali differenze tra le differenti condizioni sperimentali.

Il livello di significatività scelto è stato $P < 0,05$.

Per valutare l'eventuale effetto dell'aggiunta di cibo supplementare da parte dei keeper all'interno dell'area esterna, avvenuta in modo non sistematico (20 giornate con aggiunta di cibo e 33 senza), è stata preliminarmente calcolata, per ciascun individuo, la media della durata sia delle categorie comportamentali che dei singoli comportamenti, distintamente per la mattina e per il pomeriggio. Successivamente tali medie sono state confrontate mediante test di Wilcoxon.

3. RISULTATI

3.1 Comportamenti osservati durante la raccolta dati

Nel presente studio sono stati analizzati 16 comportamenti, raggruppati in 5 categorie comportamentali. Per ciascun individuo è stata calcolata la percentuale di tempo trascorsa in ogni categoria sull'intero periodo di raccolta dati (Fig. 21).

Gli individui hanno speso la maggior parte del loro tempo mettendo in atto comportamenti della categoria comportamentale *Active* (79,32% Jack, 85,38% Oliver, 75,67% Fred, 83,42% Tim), seguita da *Not in view* (14,35% Jack, 11,73% Oliver, 22,53% Fred, 12,20% Tim).

Fig.21 Percentuale di tempo speso da ciascun individuo in ogni categoria comportamentale, calcolata sull'intera durata dello studio.

Data la prevalenza della categoria *Active* per ciascun individuo, sono state calcolate le durate di ogni comportamento appartenente a questa categoria (*Foraging*, *Locomotion*, *Vigilance* ed *Exploration*), sempre nel totale dei tre periodi di raccolta dati (Fig.22, Fig. 23, Fig. 24, Fig. 25); Fred e Tim hanno speso la maggior parte del tempo esibendo

il comportamento *Foraging*, Jack il comportamento *Vigilance*, mentre Oliver *Locomotion*.

Fig. 22 Tempo percentuale speso da Jack esibendo ciascun comportamento della categoria *Active*

Fig. 23 Tempo percentuale speso da Oliver esibendo ciascun comportamento della categoria *Active*

Fig. 24 Tempo percentuale speso da Fred esibendo ciascun comportamento della categoria *Active*

Fig. 25 Tempo percentuale speso da Tim esibendo ciascun comportamento della categoria *Active*

Per una completezza dei dati del gruppo, è stata analizzata l'interazione sociale tra individui (*Social interaction*) in tutta la durata di raccolta dati (Fig. 26)

Fig. 26 Durata in secondi delle interazioni sociali tra gli individui del gruppo durante tutta la raccolta dati

3.1.1 Effetti dei fattori esterni sul comportamento

Attraverso analisi statistiche non-parametriche, è stato possibile valutare la significatività degli effetti delle seguenti variabili indipendenti sul comportamento del gruppo dei cercopitechi cefi: aggiunta casuale di cibo nell'exhibit ed il periodo di raccolta dati.

Tramite Wilcoxon test sono state evidenziate differenze statisticamente significative nelle categorie *Active*, *Inactive* e *Not in view* ($p = 0,008$), mentre non sono emerse differenze significative per *Social interaction* ($p = 0,945$) e *Displacement activities* ($p = 0,055$).

L'aggiunta di cibo ha causato un aumento della durata della categoria *Active* (Fig. 27) ed una diminuzione significativa di *Inactive* (Fig. 28) e *Not in view* (Fig. 29).

Fig. 27 Boxplot della categoria *Active* in presenza (YES) ed assenza (NO) di aggiunta supplementare di cibo

Fig. 28 Boxplot della categoria *Inactive* in presenza (YES) ed assenza (NO) di aggiunta supplementare di cibo

Fig. 29 Boxplot della categoria *Not in view* in presenza (YES) ed assenza (NO) di aggiunta supplementare di cibo

L'effetto dell'aggiunta non sistematica di cibo all'interno dell'area esterna è stato analizzato applicando il test di Wilcoxon per campioni appaiati anche ai singoli comportamenti (*Foraging*, *Vigilance*, *Exploration*, *Aggressive*, *Selfgrooming*, *Selfscratching*, *Locomotion*, *Grooming*, *Receiving grooming*, *Playing*, *Sexual*, *Submissive*, *Interspecific interaction*, e *Yawning*). I comportamenti di *Out of sight* e *Resting* non sono stati ulteriormente analizzati in quanto unici rappresentanti delle rispettive categorie.

I risultati evidenziano differenze statisticamente significative per i comportamenti di *Foraging* ($p = 0,023$), *Vigilance* ($p = 0,008$), *Exploration* ($p = 0,016$), *Aggressive* ($p = 0,043$) e *Selfscratching* ($p = 0,016$). Al contrario, non sono emerse differenze significative per gli altri comportamenti.

L'aggiunta di cibo ha causato l'aumento di *Foraging* (Fig. 30) e *Selfscratching* (Fig. 31) e la diminuzione di *Vigilance* (Fig. 32), *Exploration* (Fig.33) ed *Aggressive* (Fig. 34).

Fig. 30 Boxplot del comportamento *Foraging* in relazione alla presenza (YES) o assenza (NO) di aggiunta supplementare di cibo

Fig. 31 Boxplot del comportamento di *Selfscratching* in relazione alla presenza (YES) o assenza (NO) di aggiunta supplementare di cibo

Fig. 32 Boxplot del comportamento di *Vigilance* con (YES) e senza (NO) cibo aggiunto in modo supplementare

Fig. 33 Boxplot dell'esplorazione con (YES) e senza (NO) cibo aggiunto in modo supplementare

Fig. 34 Boxplot del comportamento *Aggressive* in relazione alla presenza (YES) o assenza (NO) di aggiunta supplementare di cibo

Le categorie comportamentali, a seguito di test Friedman, sono risultate tutte influenzate dal periodo di raccolta dati: *Active* ($p = 0,011$) è significativamente inferiore nel periodo 1 (Fig. 35), *Inactive* ($p = 0,001$) è (Fig.36), *Displacement activities* ($p = 0,008$) (Fig. 37) e *Social interaction* ($p = 0,001$) (Fig. 38) risultano significativamente maggiori nel primo periodo. Infine, *Not in view* ($p = 0,021$) è significativamente inferiore nel periodo 3 (Fig.39).

Fig. 35 Boxplot della categoria comportamentale *Active* in relazione ai tre periodi (I, II, III) di osservazione

Fig. 36 Boxplot della categoria comportamentale *Inactive* in relazione ai tre periodi (I, II, III) di osservazione

Fig. 37 Boxplot della categoria comportamentale *Displacement activities* in relazione ai tre periodi (I, II, III) di osservazione

Fig. 38 Boxplot della categoria comportamentale *Social interaction* in relazione ai tre periodi (I, II, III) di osservazione

Fig. 39 Boxplot della categoria comportamentale *Not in view* in relazione ai tre periodi (I, II, III) di osservazione

L'effetto del periodo di raccolta dati sui singoli comportamenti è stato analizzato applicando il medesimo procedimento statistico. I comportamenti di *Out of sight* e

Resting non sono stati ulteriormente analizzati in quanto unici rappresentanti delle rispettive categorie.

I risultati evidenziano differenze statisticamente significative per i comportamenti *Locomotion* ($p = 0,034$), *Foraging* ($p = 0,002$), *Vigilance* ($p = 0,002$), *Exploration* ($p = 0,002$), *Grooming* ($p = 0,001$), *Playing* ($p = 0,002$), *Sexual* ($p = 0,050$), *Self-scratching* ($p = 0,005$), e *Self-grooming* ($p = 0,009$). Al contrario, non sono emerse differenze significative per *Receiving grooming*, *Aggressive*, *Submissive*, *Interspecific interaction* e *Yawning*.

I comportamenti *Vigilance* (Fig. 40), *Exploration* (Fig. 41), *Playing*, *Selfgrooming* (Fig. 42) e *Selfscratching* (Fig. 43) aumentano significativamente nel periodo 1, mentre *Foraging* è significativamente maggiore nel periodo 2 (Fig. 44) e *Locomotion* nel periodo 3. I comportamenti *Grooming* e *Sexual* risultano significativamente inferiori durante il secondo periodo rispetto al primo periodo.

Fig. 40 Boxplot del comportamento *Vigilance* in relazione ai tre periodi (I, II, III) di osservazione

Fig. 41 Boxplot del comportamento *Exploration* in relazione ai tre periodi (I, II, III) di osservazione

Fig. 42 Boxplot del comportamento *Selfgrooming* in relazione ai tre periodi (I, II, III) di osservazione

Fig. 43 Boxplot del comportamento *Selfscratching* in relazione ai tre periodi (I, II, III) di osservazione

Fig. 44 Boxplot del comportamento *Foraging* in relazione ai tre periodi (I, II, III) di osservazione

3.2 Arricchimenti ambientali e comportamento

Per valutare l'effetto della presenza degli arricchimenti rispetto ai giorni di controllo, nonché l'influenza delle tre diverse tipologie di arricchimento ambientale sulle categorie comportamentali e sui comportamenti degli individui, sono state eseguite analisi statistiche mediante Wilcoxon signed-rank test / Two-tailed test con $\alpha=0,05$.

Tra le categorie comportamentali analizzate, solo *Not in view* è risultata significativamente influenzata dalla presenza degli arricchimenti, presentando un aumento significativo in loro presenza (Fig. 45).

Fig. 45 Boxplot della categoria comportamentale *Not in view* in relazione all'assenza (No enrichment) e alla presenza (Enrichment) degli arricchimenti

Analizzando i singoli comportamenti, è risultato che *Vigilance* ($p=0,008$) (Fig. 46), *Locomotion* ($p=0,016$) (Fig. 47) e *Playing* ($p=0,046$) (Fig. 48) aumentano significativamente nei giorni senza arricchimenti, mentre *Foraging* ($p=0,008$) (Fig. 49), *Receiving grooming* ($p=0,023$) (Fig. 50) ed *Exploration* (Fig. 51), mostrano un incremento significativo nei giorni con gli arricchimenti.

Fig. 46 Boxplot della categoria comportamentale *Vigilance* in relazione all'assenza (No enrichment) e alla presenza (Enrichment) degli arricchimenti

Fig. 47 Boxplot della categoria comportamentale *Locomotion* in relazione all'assenza (No enrichment) e alla presenza (Enrichment) degli arricchimenti

Presence of enrichment

Fig. 48 Boxplot della categoria comportamentale *Playing* in relazione all'assenza (No enrichment) e alla presenza (Enrichment) degli arricchimenti

Presence of enrichment

Fig. 49 Boxplot della categoria comportamentale *Foraging* in relazione all'assenza (No enrichment) e alla presenza (Enrichment) degli arricchimenti

Fig. 50 Boxplot della categoria comportamentale *Receiving grooming* in relazione all'assenza (No enrichment) e alla presenza (Enrichment) degli arricchimenti

Fig. 51 Boxplot della categoria comportamentale *Exploration* in relazione all'assenza (No enrichment) e alla presenza (Enrichment) degli arricchimenti

Al fine di effettuare una prima valutazione degli eventuali effetti delle tre tipologie di arricchimento, messe a confronto con i giorni di controllo, sono state analizzate le percentuali di tempo complessivamente dedicate dal gruppo a ciascuna categoria comportamentale nelle quattro diverse condizioni sperimentali (Fig. 52).

Fig. 52 Percentuale di tempo speso dal gruppo di individui per ciascuna categoria comportamentale, in relazione alle tre tipologie di arricchimenti (*Food*, *Objects* e *Olfactory*) ed in loro assenza (*Control*)

Infine è stato effettuato un test di Friedman applicandolo sia alle categorie comportamentali che ai singoli comportamenti in relazione alle tre tipologie di arricchimenti.

Le categorie influenzate sono state *Active* ($p = 0,002$) (Fig. 53) che risulta significativamente inferiore nei giorni con arricchimenti alimentari (*Food enrichment*), al contrario di *Inactive* ($p = 0,0039$) (Fig. 54) e *Not in view* ($p = 0,002$) (Fig. 55) che risultano maggiori nei giorni con gli arricchimenti alimentari.

Fig. 53 Boxplot della categoria comportamentale *Active* in relazione alle tre tipologie di arricchimenti (*Food, Objects, Olfactory*)

Fig. 54 Boxplot della categoria comportamentale *Inactive* in relazione alle tre tipologie di arricchimenti (*Food, Objects, Olfactory*)

Fig. 55 Boxplot della categoria comportamentale *Not in view* in relazione alle tre tipologie di arricchimenti (*Food*, *Objects*, *Olfactory*)

Analizzando i singoli comportamenti, sono emerse differenze statisticamente significative in relazione alla tipologia di arricchimento. In particolare, il comportamento di *Exploration* (p-value= 0,002) è risultato pressochè assente in presenza di arricchimenti olfattivi (Fig. 56). Al contrario, il comportamento di *Foraging* (p-value= 0,005) (Fig. 57) risulta aumentare significativamente in loro presenza. Anche *Locomotion* (p-value= 0,0034) (Fig. 58) e *Vigilance* (p-value= 0,008) (Fig. 59) mostrano una variabilità significativa tra arricchimenti.

Fig. 56 Comportamento di *Exploration* in relazione alle tre tipologie di arricchimenti (*Food*, *Objects*, *Olfactory*)

Fig. 57 Comportamento di *Foraging* in relazione alle tre tipologie di arricchimenti (*Food*, *Objects*, *Olfactory*)

Fig. 58 Comportamento di *Locomotion* in relazione alle tre tipologie di arricchimenti (*Food*, *Objects*, *Olfactory*)

Fig. 59 Comportamento di *Vigilance* in relazione alle tre tipologie di arricchimenti (*Food*, *Objects*, *Olfactory*)

Al fine di approfondire l'analisi dei comportamenti del gruppo a seguito dell'introduzione degli arricchimenti, sono state esaminate tutte le interazioni osservate con essi, classificandole in tre sottocategorie comportamentali: *Fear response*, *Investigation*, *Manipulation* (Fig. 60). Le analisi relative alle tre

sottocategorie sono state condotte esclusivamente sugli arricchimenti di tipo alimentare e con oggetti, poiché tali comportamenti non sono mai stati osservati in presenza di arricchimenti olfattivi.

Fig. 60 Interazioni individuali con le tre diverse categorie di arricchimento

Sommando il tempo totale di interazione del gruppo con gli arricchimenti alimentari e con gli arricchimenti con oggetti, è stato possibile calcolare il rapporto tra di essi, ottenendo il risultato di interazione con arricchimenti alimentari 2,122 volte maggiore.

3.3 Concentrazioni di oxoetiocholanolone nei campioni fecali

Le concentrazioni di oxoetiocholanolone (ng/ml) dei campioni analizzati sono riportati nella Tab. 11 qui di seguito:

Periodo	Campioni	Oxoetiocholanolone ng/ml
I	1	28,5
I	2	22,8
I	3	22,8
I	4	33,1
I	5	31,3
I	6	23,2
II	7	33,5
II	8	8,6
II	10	49,9
II	11	16,4
II	12	24,0
III	13	16,4
III	14	19,2
III	15	16,9
III	16	5,1
III	18	34,5

Tab. 11 Risultati del test ELISA riportante i valori in ng/ml di ormone Oxoetiocholanolone corrispondenti alla settimana di riferimento (1-18). In azzurro sono indicati i pull settimanali con arricchimenti alimentari, in rosa con arricchimenti con oggetti e in verde con gli arricchimenti olfattivi

4. DISCUSSIONE

Il presente studio è stato svolto con l'obiettivo di analizzare gli effetti dell'aggiunta di arricchimenti ambientali, su un gruppo di quattro individui maschi di cercopiteco cefo ospitati per il giardino zoologico Safari Park di Pombia.

I risultati delle osservazioni comportamentali sull'intera durata dello studio hanno evidenziato una netta prevalenza della categoria comportamentale *Active*, che comprende comportamenti attivi e che ha impegnato circa l'80% del tempo totale di ciascun soggetto. Questo valore risulta superiore a quanto riportato in altri studi sul *time budget* dei cercopitechi, sia in natura sia in cattività, nei quali è stato osservato un maggiore investimento di tempo nel comportamento di riposo (*Resting*), generalmente pari a circa il 20% in più rispetto a quanto rilevato nel presente studio (Okekedunu et al., 2014; Young, 1998; Porter, 2005). All'interno della categoria comportamentale *Active*, tuttavia, sono emerse differenze interindividuali: Jack ha passato speso più tempo (50,79%) ad osservare l'ambiente circostante (*Vigilance*), Oliver in locomozione (*Locomotion*) (41,63%), mentre Fred (59,92%) e Tim (55,68%) in attività di ricerca, manipolazione ed ingestione di cibo (*Foraging*).

Un aspetto importante da considerare se si studia il benessere di gruppi di primati, essendo animali sociali, sono le interazioni tra gli individui. Le osservazioni di questo studio hanno confermato l'ipotesi dei keeper in merito alla dominanza di Jack all'interno del gruppo, mentre gli altri membri hanno mostrato comportamenti coerenti con ruoli subordinati. A differenza degli altri tre individui, Jack non ha mai manifestato comportamenti di sottomissione. Inoltre è il soggetto che ha ricevuto più *Grooming* dagli altri, in particolare da Tim (circa 273 minuti in totale). Il *Grooming* è un comportamento caratteristico dei primati e contribuisce in modo fondamentale alla formazione e al mantenimento dei legami sociali all'interno del gruppo, nonché alla pulizia del pelo (Hutchins & Barash, 1976). Diversi studi hanno evidenziato che il maschio dominante riceve più *Grooming* rispetto agli altri membri del gruppo, spesso da parte del maschio meno dominante; tale comportamento consente ai subordinati di aumentare le interazioni positive con chi ha il ruolo gerarchico più alto al fine di subire meno aggressività (Bombard, 2025). Coerentemente con queste evidenze, Tim ha

subito un numero di aggressioni da parte di Jack nettamente inferiore rispetto a Oliver e Fred.

L'analisi delle dinamiche del gruppo permette di interpretare alcuni risultati in relazione all'aggiunta di cibo supplementare, un fattore esterno non prevedibile. In particolare si è osservato un aumento significativo di *Selfscratching*, uno di quei comportamenti auto-diretti spesso indicatori di stress. Contrariamente a quanto atteso, è stata osservata anche una diminuzione di comportamenti aggressività, i quali ci si aspetterebbe aumentino a causa della competizione per le risorse. Tuttavia, quanto osservato è giustificabile considerando l'abbondanza delle risorse e la chiara definizione dei ruoli gerarchici. L'individuo dominante aveva sempre priorità nell'accesso al cibo rendendo superflua un'escalation aggressiva. L'incremento di *Selfscratching*, tuttavia, riflette l'incremento di tensione e conflitto interno degli individui (Troisi, 2002).

L'aggiunta di cibo supplementare in cattività può avere diversi effetti sul comportamento dei primati (Young, 1998): in questo studio ha determinato un aumento dell'attività complessiva, in particolare dei comportamenti di *Foraging*, accompagnato da una diminuzione delle attività di *Vigilance* ed *Exploration*. Tale pattern è coerente con i modelli di *trade-off* energetico, in cui gli animali allocano le risorse verso comportamenti più proficui (Garland Jr et al., 2022); in contesti di cattività, caratterizzati da una ridotta presenza di minacce esterne, la sorveglianza e l'esplorazione dell'ambiente possono essere temporaneamente ridotte a favore del foraggiamento.

I risultati delle analisi statistiche sui comportamenti a livello di gruppo, in funzione dei tre periodi di raccolta dati, mostrano un marcato effetto della stagionalità su tutte le categorie comportamentali. In particolare, le differenze significative sono state osservate in *Locomotion*, *Foraging*, *Vigilance*, *Exploration*, *Grooming*, *Playing*, *Sexual*, *Selfscratching*, e *Selfgrooming*.

Durante il primo periodo (marzo-maggio) è stato registrato un aumento significativo delle attività di *Vigilance* ed *Exploration*, nonché delle interazioni sociali di *Grooming* e *Playing*, insieme ad un incremento del comportamento *Sexual*. Nella specie oggetto di questo studio, il periodo riproduttivo naturale è regolato in funzione delle precipitazioni; nei dati raccolti, le piogge risultano maggiori nel primo periodo rispetto che ai due successivi. L'espressione più intensa dei comportamenti sociali nelle stagioni riproduttive è coerente con quanto riportato in letteratura per i primati (Brockman & van Schaik, 2005). Un significativo aumento dei comportamenti auto-diretti (*Selfgrooming* e *Selfscratching*) è stato osservato sempre nel primo periodo, verosimilmente in risposta all'incremento delle interazioni sociali, le quali possono rappresentare una fonte di stress (Troisi, 2002). Questa osservazione è in accordo con studi precedenti che evidenziano come interazioni sociali positive, ad esempio il *Grooming*, agiscano come meccanismo, agiscano come meccanismo di regolazione dello stress sia per chi mette in atto il comportamento che per chi lo riceve (Aureli & Yates, 2010).

Nel secondo periodo (giugno-agosto) i cercopitechi hanno mostrato un aumento delle attività di *Foraging*, accompagnato da una diminuzione significativa degli altri comportamenti, in particolare delle interazioni sociali (specialmente il *Grooming*) e delle *Displacement activities*. L'aumento delle attività di foraggiamento nei primati in cattività rappresenta un importante indicatore del benessere degli individui, poichè i primati non umani in natura dedicano la maggior parte del loro tempo alla ricerca, manipolazione e ingestione del cibo (Jacobsen et al., 2010). Inoltre, un maggiore investimento di tempo in questa attività risulta associato ad una riduzione dei comportamenti indicatori (*Displacement activities*) e regolatori (*Grooming*) dello stress (Aureli & Yates, 2010). I risultati suggeriscono che il periodo estivo possa offrire le condizioni ambientali più favorevoli al benessere degli individui ospitati presso la struttura zoologica.

Nel terzo periodo (settembre-ottobre), caratterizzato da temperature più basse, si è osservato un significativo aumento del comportamento *Locomotion*. Questo risultato

è coerente con quanto riportato in letteratura, secondo cui i primati modulano il proprio comportamento e la propria attività in funzione delle condizioni termiche esterne, al fine di ottimizzare la termoregolazione (Hill, 2006).

Una volta definite le condizioni generali del comportamento a livello individuale e di gruppo, sono state condotte analisi per valutare eventuali risposte comportamentali in presenza degli arricchimenti, in linea con l'obiettivo principale di questo studio: valutare gli effetti degli arricchimenti sul benessere degli individui.

Nei giorni in cui sono stati introdotti gli arricchimenti è stata osservata una frequenza significativamente maggiore della categoria comportamentale *Not in view*, in particolare nei giorni con arricchimenti alimentari. Questo risultato indica un differente uso dello spazio, probabilmente dovuto alla necessità di isolarsi dagli altri individui per mangiare il cibo prelevato dall'arricchimento, comportamento già osservato nei primati per ridurre i conflitti con gli altri individui (Janson, 1988). Questo spiegherebbe perché, nonostante il foraggiamento (*Foraging*) aumenti complessivamente nei giorni con arricchimenti, risulti tuttavia significativamente inferiore nei giorni con gli arricchimenti alimentari: la tendenza a isolarsi per consumare del cibo comporta un aumento del tempo passato in spazi non visibili all'osservatore ed una conseguente diminuzione del tempo di foraggiamento osservabile.

In presenza di arricchimenti ambientali si è osservato un aumento del comportamento *Receiving grooming*, mentre il *Grooming* attivo non ha mostrato variazioni significative. Questa differenza può essere spiegata dal fatto che nel presente studio, nel comportamento di ricezione del grooming è stato incluso anche il tempo speso in comportamenti di richiesta, che non venivano necessariamente soddisfatti. Questo comportamento affiliativo non è risultato associato significativamente a nessuna delle tre tipologie di arricchimento, suggerendo che esso sia influenzato più da un generico stimolo ambientale, piuttosto che da uno specifico.

Procedendo con il confronto dei giorni privi di arricchimenti con quelli in cui questi erano presenti, è stata riscontrata una diminuzione dei comportamenti ad alta attività come la locomozione (*Locomotion*) ed il gioco (*Playing*), nonché di monitoraggio dell'ambiente circostante (*Vigilance*), a favore di un comportamento specie-specifico, ovvero il *Foraging*. Questo risultato è coerente con quanto riportato in letteratura sull'efficacia degli arricchimenti ambientali nel promuovere il benessere degli individui, poichè tale dinamica rappresenta un trade-off osservato anche in natura (Jacobsen et al., 2010). Inoltre, l'aumento significativo di comportamenti quali *Vigilance*, *Locomotion* e *Playing* in assenza di arricchimenti ambientali, suggerisce una ricerca attiva di stimoli da parte degli individui (Pellis et al., 2000; Burn et al., 2023). Nei giorni privi di arricchimenti, il comportamento di esplorazione (*Exploration*) non è stato mai osservato, mentre è risultato significativamente presente nei giorni in cui gli arricchimenti erano disponibili. Nei primati, una ridotta attività di esplorazione è frequentemente associata a condizioni di stress (Boere1, 2001).

Inoltre, confrontando i comportamenti in presenza delle tre diverse tipologie di arricchimento, sono emerse differenze nella durata della categoria comportamentale *Inactive*, che risulta pressochè nulla sia con gli arricchimenti olfattivi sia con quelli basati su oggetti, mentre è significativamente maggiore in presenza degli arricchimenti alimentari. Questi ultimi hanno, inoltre, favorito l'espressione del comportamento di esplorazione (*Exploration*), risultato significativamente meno frequente con le altre tipologie di arricchimento. In presenza di oggetti inseriti come arricchimenti, è stato rilevato un significativo aumento dei comportamenti di *Vigilance* e *Locomotion* rispetto ai giorni in cui venivano proposte le altre tipologie di arricchimenti. Questi comportamenti sono stati riscontrati in modo significativo anche in assenza di arricchimenti, e sono generalmente interpretati come indicatori di una ricerca attiva di stimoli esterni da parte degli individui (Pellis et al., 2000; Burn et al., 2023). Una recente meta-analisi sugli effetti di diverse tipologie di arricchimenti nei primati in cattività, ha evidenziato una minore efficacia degli arricchimenti olfattivi e di quelli basati su oggetti nel promuovere il benessere degli individui. Ciò potrebbe

essere dovuto a un più rapido disinteresse e a fenomeni di abitudine, probabilmente legati alla limitata utilità funzionale di questi stimoliper i primati, che tendono ad allocare le proprie energie in attività più direttamente vantaggiose (Duncan & Pillay, 2025).

In accordo con quanto precedentemente osservato, gli individui hanno mostrato maggiore interesse verso gli arricchimenti alimentari, con un tempo totale di interazione 2,122 volte superiore rispetto a quello registrato per gli arricchimenti con oggetti. I comportamenti di paura (*Fear response*) sono stati osservati per entrambe le categorie, mentre la manipolazione (*Manipulation*) si è confermata la forma più comune di interazione, sia per gli arricchimenti con oggetti che per gli arricchimenti alimentari. Tali comportamenti non sono stati rilevati in presenza di arricchimenti olfattivi, infatti questi ultimi si basano sull'applicazione di gocce di oli essenziali su travi di legno già presenti nell'exhibit; di conseguenza, non consentono comportamenti di manipolazione né provocano alcuna reazione di timore da parte degli individui.

Sono emerse marcate variazioni interindividuali nell'interesse verso gli arricchimenti: Oliver ha interagito per più tempo rispetto a tutti gli altri, sia con gli arricchimenti alimentari che con quelli con oggetti, ma non ha mostrato alcuna interazione con gli arricchimenti olfattivi. Al contrario, Tim è stato il membro del gruppo meno interessato a tutti gli arricchimenti, con interazione nulla con gli arricchimenti olfattivi, con cui hanno interagito brevemente solo Fred e Jack.

È possibile affermare che in questo studio la presenza degli arricchimenti abbia influenzato significativamente il comportamento degli individui. Nei giorni di controllo, i comportamenti di vigilanza e di alta attività sono risultati significativamente più prolungati rispetto ai giorni con arricchimenti, suggerendo una ricerca attiva di stimoli esterni. Al contrario, in presenza di stimoli aggiuntivi (arricchimenti), gli individui hanno mostrato comportamenti coerenti con quelli osservati in natura per il genere dei cercopitechi, con un significativo aumento di

foraggiamento e di esplorazione, indicativi di un incremento del benessere dei primati (McGraw, 1998; Jacobsen et al., 2010).

Dall'analisi dei livelli di ormone dello stress presenti nei campioni fecali, non è emerso nessun pattern coerente associabile alle diverse tipologie di arricchimenti ambientali rispetto ai valori di controllo. Si è osservata una notevole variabilità tra le settimane, specialmente in quelle con arricchimenti con oggetti, in cui sono stati registrati sia valori molto elevati (49,9 ng/ml) sia valori molto bassi (5,1 ng/ml). Tale variabilità fisiologica è verosimilmente attribuibile ai limiti metodologici imposti dalle condizioni dello studio, che non hanno permesso un'ottimale raccolta dati. Come dimostrato dallo studio di Boinski et al. (1999) su *Cebus apella*, i valori di cortisolo presenti in sangue e feci sono indicatori spesso usati negli studi sul benessere dei primati, ma le risposte fisiologiche sono estremamente complicate da interpretare e difficili da correlare alla presenza o assenza degli arricchimenti, e possono mostrare cambiamenti senza un pattern preciso. Nonostante i limiti imposti dalle condizioni di campionamento, i risultati ottenuti risultano comunque un primo passo rilevante per la ricerca scientifica sui metaboliti del cortisolo nelle feci dei cercopitechi cefi. Per questa specie, infatti, non era mai stato condotto questo tipo di analisi. In futuro, sarebbe auspicabile effettuare una raccolta più sistematica e strutturata, associando a ciascun campione i singoli soggetti, al fine di ottenere risultati più accurati ed affidabili.

5. CONCLUSIONE

In natura i primati sono costantemente esposti a una grande varietà di stimoli, in quanto vivono in ambienti caratterizzati da un'elevata complessità ecologica e sociale. Al contrario, in cattività il contesto e le condizioni ambientali offrono meno opportunità di esprimere comportamenti naturali e di stimolare adeguatamente le capacità cognitive degli individui, con possibili conseguenze negative sul loro benessere e con un aumento dei livelli di stress. Per questo motivo, negli ambienti controllati vengono frequentemente introdotti arricchimenti ambientali, strumenti che aumentano la complessità dell'ambiente e forniscono stimoli adeguati agli animali. Non esiste una soluzione univoca riguardo alla strategia di arricchimenti efficace a garantire il benessere animale; per questo motivo è fondamentale ampliare le conoscenze attraverso ulteriori studi e attività di ricerca.

Il presente studio aveva l'obiettivo di valutare possibili effetti degli arricchimenti ambientali su un gruppo di quattro cercopitechi cefi, ospitati presso una struttura zoologica. Dai risultati è emerso che, durante la stagione estiva, le condizioni ambientali favoriscono l'espressione di comportamenti naturali, indicativi di un maggiore livello di benessere. Inoltre, è stato confermato il ruolo degli arricchimenti alimentari nel promuovere il benessere degli individui: la loro presenza è stata associata ad un aumento dei comportamenti di foraggiamento ed esplorazione. Al contrario, in assenza di arricchimenti si è osservato un incremento dei comportamenti di allerta ed elevata attività, interpretabili come tentativi da parte degli individui di ricercare stimoli esterni, suggerendo quindi una condizione di minore benessere nei cercopitechi. Nello studio sono state considerate anche le variazioni interindividuali, che rappresentano un aspetto importante da tenere in considerazione per garantire il benessere di tutti gli individui.

Dalle analisi dei campioni fecali, non è emerso alcun pattern evidente, nonostante siano state rilevate variazioni significative nei livelli di metaboliti del cortisolo tra settimane diverse.

Infine, per questa specie non sono attualmente disponibili, al di fuori di questo studio, ricerche sul comportamento in natura o in cattività. Ciò sottolinea la necessità di

proseguire con ulteriori indagini etologiche e fisiologiche, al fine di migliorare le conoscenze sulla specie e favorirne una migliore gestione e conservazione.

BIBLIOGRAFIA

Albert, A., McConkey, K., Savini, T., & Huynen, M.-C. (2014). The value of disturbance-tolerant cercopithecine monkeys as seed dispersers in degraded habitats. *Biological Conservation*, 170, 300–310. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2013.12.016>

Aureli, F., & Yates, K. (2010). Distress prevention by grooming others in crested black macaques. *Biology Letters*, 6(1), 27–29. <https://doi.org/10.1098/rsbl.2009.0513>

Boere, V. (2001). Environmental enrichment for neotropical primates in captivity. *Ciência Rural*, 31(3). <https://doi.org/10.1590/S0103-84782001000300031>

Boinski, S., Swing, S. P., Gross, T. S., & Davis, J. K. (1999). Environmental enrichment of brown capuchins (*Cebus apella*): Behavioral and plasma and fecal cortisol measures of effectiveness. *American Journal of Primatology*, 50(1), 49–68.

Bombard, H. (2025). The effect of social hierarchy and captivity on behavior in *Cercopithecus petaurista*.

Brockman, D. K., & van Schaik, C. P. (2005). *Seasonality in primates: Studies of living and extinct human and non-human primates*. Cambridge University Press.

Burn, C., Raffle, J., & Bizley, J. (2020). Does ‘playtime’ reduce stimulus-seeking and other boredom-like behaviour in laboratory ferrets? *Animal Welfare*, 29(1), 19–29. <https://doi.org/10.7120/09627286.29.1.019>

Conde, D. A., Flesness, N., Colchero, F., Jones, O. R., & Scheuerlein, A. (2011). An emerging role of zoos to conserve biodiversity. *Science*, 331(6023), 1390–1391.

Daniel, J. R., dos Santos, A. J., & Vicente, L. (s.d.). Correlates of self-directed behaviors in captive *Cercopithecus aethiops*.

Duncan, L. M., & Pillay, N. (2025). A metric-based, meta-analytic appraisal of environmental enrichment efficacy in captive primates. *Animals*, 15, 799. <https://doi.org/10.3390/ani15060799>

Eldakar, O. T., Tartar, J. L., Garcia, D., et al. (2017). Acute physical stress modulates the temporal expression of self-reported contagious yawning in humans. *Adaptive Human Behavior and Physiology*, 3, 156–170. <https://doi.org/10.1007/s40750-017-0060-5>

IUCN. (2020). *Cercopithecus cephus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2020: e.T136882A17985034.

Estrada, A., Garber, P. A., Rylands, A. B., Roos, C., Fernandez-Duque, E., Di Fiore, A., et al. (2017). Impending extinction crisis of the world's primates: Why primates matter. *Science Advances*, 3, e1600946.

Fa, J. E., Gusset, M., Flesness, N., & Conde, D. A. (2014). Zoos have yet to unveil their full conservation potential. *Animal Conservation*, 17(2), 97–100.

Friard, O., & Gamba, M. (2016). BORIS: A free, versatile open-source event-logging software for video/audio coding and live observations. *Methods in Ecology and Evolution*, 7(11), 1325–1330.

Garland, T. Jr., Downs, C. J., & Ives, A. R. (2022). Trade-offs (and constraints) in organismal biology. *Physiology and Biochemical Zoology*, 95, 82–112. <https://doi.org/10.1086/717897>

Hein, A., Palme, R., Baumgartner, K., von Fersen, L., Woelfing, B., Greenwood, A. D., Bechshoft, T., & Siebert, U. (2020). Faecal glucocorticoid metabolites as a measure of adrenocortical activity in polar bears (*Ursus maritimus*). *Conservation Physiology*, 8(1), coaa012. <https://doi.org/10.1093/conphys/coaa012>

Hill, R. A. (2006). Thermal constraints on activity scheduling and habitat choice in baboons. *American Journal of Physical Anthropology*, 129, 242–249.

Hill, R. A., & Dunbar, R. I. M. (2002). Climatic determinants of diet and foraging behaviour in baboons. *Evolutionary Ecology Research*, 4, 247–263.

Hutchins, M., & Barash, D. P. (1976). Grooming in primates: Implications for its utilitarian function. *Primates*, 17, 145–150.

Jacobsen, K. R., Mikkelsen, L. F., & Hau, J. (2010). The effect of environmental enrichment on the behavior of captive tufted capuchin monkeys (*Cebus apella*). *Laboratory Animals*, 44(4), 269–277.

Janson, C. H. (1988). Intra-specific food competition and primate social structure: A synthesis. *Behaviour*, 105(1–2), 1–17.

Kumar, M. (2021). Effects of enrichment on behaviour and space utilization of non-human primates in captivity.

Maestripieri, D., Schino, G., Aureli, F., & Troisi, A. (1992). A modest proposal: Displacement activities as an indicator of emotions in primates. *Animal Behaviour*, 44(5), 967–979. [https://doi.org/10.1016/S0003-3472\(05\)80592-5](https://doi.org/10.1016/S0003-3472(05)80592-5)

McGraw, W. S. (1998). Posture and support use of Old World monkeys (Cercopithecidae): The influence of foraging strategies, activity patterns, and the spatial distribution of preferred food items. *American Journal of Primatology*, 46, 229–250.

Millspough, J. J., & Washburn, B. E. (2004). Use of fecal glucocorticoid metabolite measures in conservation biology research: Considerations for application and interpretation. *General and Comparative Endocrinology*, 138(3), 189–199.

Ninan, P., Insel, T., Cohen, R., Cook, J., Skolnick, P., & Paul, S. (1982). Benzodiazepine receptor-mediated experimental anxiety in primates. *Science*, 218, 1332–1334.

Novak, M. A., Hamel, A. F., Kelly, B. J., Dettmer, A. M., & Meyer, J. S. (2013). Stress, the HPA axis, and nonhuman primate well-being: A review. *Applied Animal Behaviour Science*, 143, 135–149.

Okekedunu, J. O., Ogunjemite, B. G., Adeyemo, I. A., & Olaniyi, O. E. (2014). Daily activity budget of mona monkey (*Cercopithecus mona*) in Ibodi Monkey Forest, Osun State, Nigeria. *FUTA Journal of Research in Sciences*, 218–227.

Pellis, S. M., & Iwaniuk, A. N. (2000). Adult–adult play in primates: Comparative analysis of its origin, distribution and evolution. *Ethology*, 106, 1083–1104.

Porter, N. D. (2005). Diet, activity budget, and ranging behavior in Lowe's guenon (*Cercopithecus campbelli lowei*) in Ghana (Master's thesis). University of Calgary.

Robovský, J., Melichar, L., & Gippoliti, S. (2020). Zoos and conservation in the Anthropocene: Opportunities and problems. In F. M. Angelici & L. Rossi (Eds.), *Problematic Wildlife II* (pp. 451–484). Springer.

Rubenstein, D. I., & Wrangham, R. W. (Eds.). (1987). *Ecological aspects of social evolution: Birds and mammals*. Princeton University Press.

Safari Park. (s.d.). Home – Safari Park. <https://safari-park.it/>

Troisi, A. (2002). Displacement activities as a behavioral measure of stress in nonhuman primates and human subjects. *Stress*, 5(1), 47–54. <https://doi.org/10.1080/102538902900012378>

Yamanashi, Y. (2018). Is hair cortisol useful for animal welfare assessment? Review of studies in captive chimpanzees. *Aquatic Mammals*, 44(2), 201–210. <https://doi.org/10.1578/AM.44.2.2018.201>

Young, R. J. (1998). Behavioural studies of guenons at Edinburgh Zoo (*Cercopithecus* spp.). *International Zoo Yearbook*, 36, 49–56.